

НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2022 РОКУ

XI НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

Збірка наукових праць

20 ГРУДНЯ 2022 Р.

Харків – 2022

УДК [002+004+316.42]; 373.061:316.774, 004.65; 004.91, 004.738.5, 004.81, 69.07, 330.3:65:63:338.4, 331.45:351.83, 331.45.008.6, 339.7, 355/359, 378, 504.4.054, 514.18, 536.24:66.045.132, 537.87:669.162.12(045), 615.628.1, 619:614.31:615.33:637.54, 619:614.48:636.5, 619:616-008.9:619, 619:616.34-002:636.4, 619:618.17:616.07:636.8, 619:636:612, 621.03, 621.311.26:622.532, 621.35, 621.357.77, 621.564:621.577, 621.791.019, 621.891, 624.012, 628.168.3, 629.052.3, 629.341 : 621.436.12, 629.4.077:629.4.027.51, 629.56, 631.362.3, 635.262 "324"-156, 636, 636.084.416:579.62:636.4, 636.084.1:636.92:591.11, 637.146(477):658.62.018, 641.13:613.26, 656.073.51, 656.2, 656.2:502/501, 665.3, 661.152.3, 661.8, 666.798:621.762.4, 687.5(477):346.7:338.2, 669.15, 681.518.5:681.586.5, 681.3.06, 681.32:007.5, 691.542, 697.385

**XI НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2022 РОКУ». ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – ХАРКІВ, Х.: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, 2022. – 81 С.
e-ISBN 978-617-7319-62-6**

Збірка наукових праць XI Наукової конференції «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2022 РОКУ» містить наукові доповіді з наступних галузей наук: військові науки, технічні науки, філософські науки. Матеріали представляють інтерес для широкого кола науковців, фахівців у відповідних галузях наук, аспірантів та можуть представляти інтерес для студентів університетів.

XI Наукова конференція «НАУКОВІ ПІДСУМКИ 2022 РОКУ» відбулась 20 грудня 2022 року. Матеріали конференції оприлюднені на інтернет-сторінці видавця ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР»
<https://entc.com.ua/uk/konferentsii/610-naukovi-pidsumky-roku>

Матеріали збірника опубліковано у авторській редакції

e-ISBN 978-617-7319-62-6

© УСІ АВТОРИ, 2022

Організатор та видавець ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР»

Адреса організатора конференції та видавництва
вул. Шатилова дача, 4, м. Харків, Україна, 61165
ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР»

Тел.: +38 (057) 750-89-90
E-mail: t7810873@gmail.com

Conference organizer and Publisher PC TECHNOLOGY CENTER

Conference organizer's and publisher's address
Shatilova dacha str., 4, Kharkiv, Ukraine, 61165
PC TECHNOLOGY CENTER

**Technology
Center**

УДК: 615.628.1

ВИЗНАЧЕННЯ ЕМБРІОТОКСИЧНОЇ ДІЇ ПРЕПАРАТУ «КОМБІЙОД»

Фотіна Т. І., Вареник Л. В.

Ключові слова: антимікробні препарати, «Комбійод», ембріотоксичність, білі шури

На сьогоднішній день у ветеринарній медицині гостро стоїть питання щодо безконтрольного використання антибіотиків, що є однією з основних причин резистентності до антибактеріальних препаратів. Саме спонукає назвати це однією з найбільших загроз глобальному здоров'ю та продовольчій безпеці в наш час. Нині у ветеринарній медицині йде пошук можливостей відмови від використання антибіотиків та впровадження використання альтернативних засобів, які мають антибактеріальну дію, проте не викликають резистентності. Одним із таких засобів є препарат «Комбійод».

Метою досліджень було вивчення ембріотоксичної дії нового антимікробного препарату «Комбійод». Утримання та усі досліди на тваринах проводились з дотриманням вимог ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження», Європейської конвенції «Про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1985) та «Загальних етичних принципів експериментів над тваринами». Об'єктом дослідження був засіб «Комбійод», 1 мл препарату містить: повідон-йод – 200 мг, натрію селеніт – 1,2 мг. Ембріотоксичність досліджували відповідно до положень, викладених у посібнику «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів» (2006).

Для визначення ембріотоксичної дії засобу «Комбійод» на розвиток нащадків білих шурів I покоління із вагітних самок сформували три контрольних та три дослідних групи. Самкам контрольних груп за допомогою голки з тупим кінцем вводили щоденно впродовж 20 діб по 5 мл фізіологічного розчину NaCl, а дослідним – засіб «Комбійод» в такій же дозі. На підставі результатів розтину за формулами О. М. Малашенко, М. К. Єгорової визначали наступні показники:

- а) загальну ембріональну смертність (%) – $(B - A) : B \times 100$;
- б) доімплантаційну смертність ((%) – $[B - (A + B) : B] \times 100$;
- в) постімплантаційну смертність (%) – $B : (A + B) \times 100$,

де:

A – кількість живих плодів;

B – кількість мертвих і резорбованих ембріонів;

B – кількість жовтих тіл вагітності.

Показниками ембріотоксичної дії засобу «Комбійод» вважали: ембріональну (до- та постімплантаційну) загибель плодів; відставання у розвитку, що проявлялось у зменшенні маси тіла і краніо-каудальних розмірів плодів; поява патології розвитку внутрішніх органів. Облік результатів експерименту проводили як при забої вагітних самок на 6, 16 та 20-й день вагітності, так і за станом потомства в постнатальний період розвитку.

При проведенні макроскопічного огляду плодів самок, які отримували засіб «Комбійод» у різні строки вагітності, виявлено, що у всіх ембріонів дослідних та контрольних груп були відсутні вади лицевого та мозкового черепу. Вушна раковина та повіки очей були закриті. Передня черевна стінка зарощена, без ознак пупкової грижі. Хвіст звичайної довжини. Кінцівки мали добре розвинуте плече, передпліччя, кість, стегно, гомілку, та стопу, а їх положення, форма, кількість пальців та розміри в межах норми.

Дослідженням показників ембріолетальної дії засобу «Комбійод» встановлено, що показники вагітних самок дослідних груп відповідали аналогічним показникам контрольних шуриць (Табл. 1).

Показники передімплантаційної (доімплантаційної), післяімплантаційної та загальної ембріональної летальності в дослідних групах не мали вірогідних відмінностей від показників у контролі. У дослідних тварин маса плодів та їх краніо-каудальний розмір, маса плацент та їх діаметр не мали достовірних відмінностей від показників контрольних тварин. Зовнішні вади розвитку були відсутні.

За результатами проведених досліджень зроблено висновок, що засіб «Комбійод» який задавали вагітним самкам не чинить ембріотоксичної дії на ембріони шурів.

Результати вивчення ембріонального матеріалу

Показники	Дослід			Контроль		
	група тварин/дні введення препарату			група тварин/дні введення препарату		
	I/1-6	II/6-16	III/16-20	IV/1-6	V/6-16	VI/16-20
кількість живих плодів в посліді	9,80±0,42	9,6±0,34	9,8±0,51	9,7±0,37	9,1±0,28	9,5±0,40
Загальна ембріональна смертність, %	9,94±0,45	9,37±0,45	9,24±0,61	9,59±0,63	9,64±0,29	9,47±0,29
доімплантаційна смертність, од.	10,74±0,37	10,56±0,56	10,07±0,58	9,64±0,29	9,82 ±0,48	9,80 ±0,82
постімплантаційна смертність, од.	9,14±0,48	8,58±0,25	8,01±0,32	8,33±0,0	9,32±0,23	9,14±0,48
маса плода, г	1,91±0,03	1,89±0,02	1,90 ±0,03	1,88±0,03	1,88±0,02	1,89±0,02
краніокаудальні розміри, мм	30,70±0,17	30,65±0,25	30,75±0,28	30,90±0,22	30,60±0,22	30,65±0,24
маса плаценти, г	0,41±0,02	0,40±0,02	0,42±0,02	0,43±0,03	0,40±0,03	0,41±0,02
діаметр плаценти, мм	13,4±0,26	13,5 ±0,15	13,46±0,18	13,45±0,19	13,40±0,16	13,45±0,19
зовнішні пороки розвитку, %	0	0	0	0	0	0

Фотіна Тетяна Іванівна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогієни та безпеки якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40000
E-mail: tif_ua@meta.ua

Вареник Людмила Володимирівна, аспірант, кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогієни та безпеки якості продуктів тваринництва, Сумський національний аграрний університет вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, Україна, 40000